

Inteligência Artificial e Neurotecnologias: Ferramentas para o Florescimento Humano¹

Jorge Mateus
(CEPS, UMinho)

Introdução

Embora não sejam uma tecnologia nova, as Interfaces Cérebro-Máquina (ICM) estão, hoje, no centro do debate no que à utilização de neurotecnologias diz respeito. Isto deve-se muito aos resultados encorajadores que empresas como a Neuralink, a Synchron e a Blackrock Neurotech têm obtido em experiências recentes com implantação em humanos (Drew, 2024; Patrick-Krueger *et al.*, 2024).

Se, já em 2010, um grupo de cientistas afirmava que os riscos envolvidos na utilização de ICMs prometia fazer da sua utilização o maior desafio ético para o futuro das neurociências (Demetriades *et al.*, 2010, 269), a crescente convergência destas neurotecnologias com outras tecnologias emergentes, como algoritmos de Inteligência Artificial (IA) avançada, aprendizagem automática profunda, realidade virtual e aumentada, edição genética, computação quântica e nanotecnologia reforçam a premência deste desafio.

Neste artigo, foco-me sobretudo nos problemas éticos e filosóficos levantados pela utilização de ICMs, em particular no que toca a valores fundamentais como agência e identidade humanas, autonomia, autenticidade, liberdade, privacidade, segurança e justiça.

O meu objetivo é duplo. Por um lado, identifico uma falha crítica na literatura atual: os valores que acabo de referir são maioritariamente analisados como unidades estanques e abstratas, desligados de qualquer conceção substantiva e integrada do que é o ser humano e de qualquer entendimento sobre uma noção claramente definida de vida boa. A abstração e indefinição ao nível dos valores não pode surpreender; ela é produto de uma abstração e indefinição anteriores, que, em larga medida, resulta do entendimento liberal e individualista do ser humano que permeia a quase totalidade do debate contemporâneo em neuroética.

Por outro lado, apresento, em linhas gerais, uma proposta original; um modelo de aconselhamento desenvolvimentalista cujo objetivo é fornecer uma orientação prática e

¹ Mateus, J. (2025). Inteligência Artificial e Neurotecnologias: Ferramentas para o Florescimento Humano. *Vértice* 213, pp. 95-116.

substantiva na integração de neurotecnologias nas nossas vidas. É um modelo de aconselhamento não-neutral, fundamentado numa moralidade desenvolvimentalista que entende o ser humano como agente criativo propositivo cujo propósito é viver uma vida plena de envolvimento com as componentes físicas, cognitivas, afetivas, sensoriais e sociais do florescimento. Portanto, potenciais utilizadores destas tecnologias serão acompanhados em sessões de aconselhamento pré- e pós-implantação por equipas multidisciplinares de filósofos, éticistas, médicos, representantes religiosos, psicólogos, assistentes sociais, ativistas e, eventualmente, utilizadores de neurotecnologias.

Trata-se, pois, não apenas de colmatar uma lacuna na literatura atual, mas de procurar superar os problemas levantados pela predominância do aconselhamento não-diretivo. Fortemente ancorado na neutralidade e no individualismo, este tipo de aconselhamento promove a imparcialidade (ainda que aparente) nas sessões de aconselhamento, apelando à responsabilidade e autonomia individuais na tomada de decisão. Na prática, pacientes e potenciais utilizadores são vistos como recetáculos formais de informação e agentes autónomos individuais de quem se espera apenas uma tomada de decisão informada. Mais uma vez, a abstração e indefinição acima identificadas permeiam este tipo de processo formal de aconselhamento, que se foca numa transmissão de informação acerca de riscos e benefícios inerentes à utilização de neurotecnologias, mas que, para salvaguardar direitos individuais como a autonomia e a não-interferência, não oferece uma direção concreta.

O modelo de aconselhamento aqui proposto oferece aconselhamento aos utilizadores de neurotecnologias ao longo de todo o processo de adoção das mesmas e assume claramente uma postura diretiva que tem como horizonte o florescimento integral do ser humano enquanto agente criativo propositivo. As neurotecnologias, como qualquer outro artefacto tecnológico, são entendidas como instrumentos para o desenvolvimento humano, ainda que isto não signifique automaticamente que a sua utilização deva ser sancionada em todos os casos.

Neurotecnologias

ICMs como a Muse, Emotiv e OpenBCI já estão presentes no mercado há algum tempo. Podemos dizer que estes dispositivos representam a primeira vaga de neurotecnologias de consumo, concebidas principalmente para detetar a atividade elétrica do cérebro utilizando sensores de eletroencefalografia (EEG) não invasivos que são colocados no couro cabeludo para registar as flutuações de tensão das ondas cerebrais em tempo real. Depois de processada por algoritmos especializados que traduzem os sinais brutos em informações sobre os estados mentais, esta informação é disponibilizada ao utilizador de forma unidirecional, por meio de dispositivos como *smartphones* ou computadores, salvaguardando a autonomia do utilizador para seguir ou não as recomendações apresentadas – pelo menos aparentemente.

A unidirecionalidade destas ICMs significa que apenas leem e interpretam os sinais cerebrais e não estimulam diretamente o cérebro; captam dados neuronais que traduzem em resultados externos, mas não influenciam a atividade cerebral. São utilizadas principalmente para monitorização do cérebro, treino de *neurofeedback* e aplicações de investigação não invasivas, cabendo ao utilizador agir consoante os dados que lhe são disponibilizados.

As mais recentes ICMs, todavia, integram algoritmos de IA avançada e funcionam de forma diferente. São dispositivos bidirecionais e preditivos que podem operar em circuito aberto ou em circuito fechado. Os dispositivos de circuito aberto não dispõem de feedback adaptativo em tempo real, e por isso não ajustam as suas respostas de estímulo de forma dinâmica com base na reação imediata do cérebro. Em vez disso, a resposta é fixa ou pré-determinada, normalmente concebida para ajudar os utilizadores sem necessariamente fazer ajustes durante a utilização contínua. Significa isto que operam de acordo com uma programação prévia sem dela se desviarem, mesmo que tal beneficiasse o utilizador.

Pensemos num caso em que estes dispositivos são utilizados para monitorizar e dar resposta a crises de epilepsia. Os dispositivos unidirecionais registam a atividade cerebral e alertam o utilizador para padrões que possam indicar uma crise iminente, mas não intervêm diretamente no cérebro. Uma vez recebido o alerta, cabe ao utilizador decidir se toma ou não a medicação. Por outro lado, os dispositivos bidirecionais vão além da monitorização e intervêm diretamente. Os dispositivos bidirecionais de circuito aberto emitem estímulos elétricos ou magnéticos de forma pré-determinada, sem ajustar a sua resposta às alterações em tempo real no cérebro. Já os dispositivos bidirecionais de circuito fechado monitorizam continuamente a atividade cerebral e adaptam a estimulação em tempo real, tentando prevenir ou mitigar crises com base nos dados recebidos, promovendo uma interação dinâmica com o cérebro. Nestes casos, a pessoa pode nem sequer saber que iria sofrer uma crise.

Esta bidireccionalidade adaptativa permite que a ICM aperfeiçoe as suas respostas de forma a obter um efeito ótimo, ao mesmo tempo que modula a atividade cerebral sem intervenção do utilizador e sem que este disto se aperceba.

Embora as ICMs unidirecionais acarretem já desafios significativos, estes são maiores no caso dos dispositivos bidirecionais e preditivos, e, em especial, nos dispositivos de circuito fechado.

Quando pensamos em ICMs unidirecionais, os desafios imediatamente mais evidentes dizem respeito à privacidade e segurança dos dados dos utilizadores. Não só a recolha de dados neurais revela o humor ou o estado cognitivo do utilizador, como pode igualmente comprometer informações sensíveis que em momento algum queria revelar. Na verdade, foi já possível revelar informações privadas e confidenciais usando ICMs, incluindo códigos PIN, dados bancários, meses de nascimento, números de cartões de débito, endereços residenciais e rostos de pessoas conhecidas (Martinovic *et al.*, 2012). Na posse de dados neurais, empregadores, seguradoras,

grandes empresas e governos podem levar a cabo campanhas agressivas de marketing direcionado, programas de vigilância generalizada ou implementar práticas sociais e políticas totalitárias (Rafferty, 2021).

Há, contudo, outros desafios a considerar e que podem ser menos claramente evidentes. Por exemplo, ao dar aos utilizadores uma “janela” para a atividade do seu cérebro, estes dispositivos podem impactar a perceção que as pessoas têm de si mesmas (Burwell, 2017). Emoções, níveis de concentração ou estados mentais podem começar a ser encarados como meros dados, tornando o próprio sujeito nada mais que uma fonte de dados a ser explorada em permanência. Este entendimento é compatível com uma visão reducionista do ser humano. É inevitável recordar a noção heideggeriana de *Bestand*, em alemão, ou seja, uma compreensão do ser humano como uma espécie de reserva permanente (Heidegger, 2013). Reserva ou fonte de dados que a tecnologia manipula e trabalha em permanência com o objetivo de observar, avaliar, medir, registar, controlar e reparar o desempenho da pessoa. O ser humano torna-se parte de um sistema de controlo tecnológico, não sendo já completamente autónomo, mas moldado pela interpretação dos sinais cerebrais que a tecnologia leva a cabo. Na senda da transformação operada pela tecnologia moderna, que vê toda a natureza como um grande conjunto de recursos, também o ser humano é, assim, reduzido a um recurso que *existe e está aí*, à espera de ser observado, avaliado, medido, registado, controlado, reparado e otimizado por sistemas que operam fora da compreensão humana; ficamos, em última instância, à mercê da própria tecnologia.

Naturalmente, existe um impacto claro na identidade do agente, que pode, igualmente, comprometer a autenticidade e o valor das nossas vivências e experiências, sobretudo a partir do momento em que começamos a ajustar o nosso comportamento em função de estados mentais ideais, ou idealizados. Ou seja, a partir do momento em que não só começamos a agir como fonte de dados, mas nos começamos a compreender enquanto tal, estruturando as nossas ações em torno dessa finalidade.

Esta automonitorização constante e permanente, que dá aos utilizadores uma perceção aumentada dos seus estados mentais, acarreta não só maior pressão para regular ou otimizar pensamentos e emoções de acordo com as métricas do dispositivo, mas pode também potenciar crises de ansiedade e alienação, que surgem concomitantemente com sensações de maior controlo, liberdade e a disposição para incorrer em maiores riscos (Gilbert *et al.*, 2019).

Foi isto mesmo que uma equipa de investigadores concluiu ao analisar um conjunto de entrevistas a pessoas com epilepsia e portadoras de uma ICM preditiva que as alertava para a iminência de uma crise.² Há relatos muito distintos e antagónicos. De um lado do espectro, alguns

² A utilização destes dispositivos para lidar com casos de epilepsia, doença de Parkinson e vários transtornos de humor, como depressão e transtorno bipolar, tem revelado resultados promissores, não obstante os problemas éticos que levanta (Slutzky, 2019; Patrick-Krueger *et al.*, 2024).

pacientes narraram uma experiência muito positiva, com a ICM a melhorar significativamente a sua qualidade de vida, dando-lhes uma nova e maior sensação de controlo, confiança e poder sobre a doença, ajudando na redução do impacto das crises nas suas vidas. Um utilizador referiu que ele e a ICM se tornaram *um só*. Por outro lado, alguns pacientes mostraram-se mais moderados, reconhecendo os benefícios práticos da ICM como ferramenta útil na prevenção e redução da frequência das crises. Estes pacientes admitiram que ficaram mais confiantes e seguros, mas que a sua identidade em nada foi alterada pela ICM. Neste conjunto de relatos em particular, é igualmente perceptível uma visão prática que explica a perceção do distanciamento sentido em relação à ICM e à alteração de identidade pessoal: ou seja, a perceção é de que o sujeito e o dispositivo permanecem duas realidades separadas. Finalmente, no outro extremo do espectro, um subconjunto de pacientes referiu sentir que a ICM diminuiu o seu sentido de controlo pessoal, aprofundou os sentimentos de diferença ou alienação, minou a sua autonomia, afetou negativamente a sua identidade e acentuou a sua consciência em relação à doença. Agravou, ainda, sintomas de ansiedade e depressão que já estavam presentes e que, em boa verdade, podem influenciar a relação do paciente com o dispositivo (Gilbert *et al.*, 2019).

Estes relatos são particularmente úteis para analisarmos a forma como valores fundamentais podem ser ameaçados por este tipo de neurotecnologias e como os utilizadores entendem essas ameaças. São tanto mais úteis porquanto o meu objetivo é precisamente elaborar um modelo de aconselhamento que se foca nos relatos de pessoas que *querem* usar ICMs, nas suas perceções e expectativas e nos relatos e experiências de pessoas que já as usam.

Mas olhar para estes desafios com o foco nos vários valores em questão apenas repetiria o exercício — muitas vezes fútil —, que a literatura atual já nos oferece em abundância. Poderá interessar ao leitor, a título de mera curiosidade, uma análise de cada valor, claramente identificado, secção a secção³, ligado de forma muito ténue a uma conceção fina do ser humano que nunca é claramente assumida, quanto mais escalpelizada. Esse, porém, não é o meu objetivo.

Assim, antes de olharmos para os desafios éticos e filosóficos que nos conduzirão à moralidade desenvolvimentalista que estará na base do meu modelo de aconselhamento, olhemos para o conceito de ser humano com o qual estaremos a operar.

Agência criativa propositiva

O filósofo canadiano C. B. Macpherson afirmava que “qualquer teoria política tem de ter um conceito de essência humana” (1977, 26). No fundo, a ideia é de que precisamos de saber que

³ A metodologia espelha e reforça as ideias de estagnidade e abstração veiculadas. Também aqui há um trabalho filosófico significativo a empreender.

tipo de seres somos para podermos construir uma teoria sobre a constituição política da sociedade. Não o fazer seria cair na mesma negligência ontológica em que boa parte dos filósofos tem caído.⁴

Ora, para seguir o avisado conselho de Macpherson, enfileiro-me na longa tradição filosófica da qual também ele foi um herdeiro, tradição essa que remonta a Aristóteles, Immanuel Kant, John Stuart Mill, Karl Marx e T. H. Green, entre outros. É deste filão que surge o postulado ontológico que ancora o trabalho que aqui desenvolvo.⁵ O ser humano é um agente criativo propositivo que se relaciona com o mundo e consigo próprio através do *trabalho*, aqui definido de forma ampla como capacidades humanas. Florescemos usufruindo do exercício e desenvolvimento dessas capacidades. Uma lista não-exaustiva destas capacidades humanas inclui a compreensão racional, julgamento moral, criação e contemplação estéticas, atividades emocionais como amizade e amor, experiência religiosa, transformação do que é dado pela natureza, admiração ou curiosidade, riso e atividades físicas, mentais e estéticas orientadas para um propósito racional e conscientemente determinado, entre outras (Macpherson, 1973, 53-54).

Ao postulado ontológico desenvolvimentalista do ser humano, Macpherson opôs um outro, o do individualismo possessivo, que despontou na modernidade, sob alçada dos primeiros pensadores liberais, em especial Thomas Hobbes e John Locke. Segundo esta concepção, o ser humano é um (re)agente passivo, primeiramente definido como proprietário de si próprio e cuja identidade permanece intrinsecamente ligada a essa propriedade exclusiva da *sua* pessoa, das *suas* capacidades e do *seu* trabalho, sendo a liberdade entendida negativamente, como ausência de interferência externa, e as relações sociais encaradas na base de puras trocas contratuais. Ou seja, Hobbes e Locke assumiram — erradamente! — que as características humanas que o capitalismo nascente ia já moldando (*i.e.*, interesse próprio, racionalidade, competição, vontade de proteger a vida e a propriedade) eram aspetos *essenciais e imutáveis* da natureza humana; ontologizaram, assim, traços social e historicamente contingentes e derivaram o melhor modelo de sociedade daquilo que pensavam ser a nossa *verdadeira* natureza humana.⁶

A concepção desenvolvimentalista apresenta-nos uma concepção do ser humano radicalmente distinta. Em primeiro lugar, não entende a natureza humana como permanentemente fixa, invariável e imutável. Pelo contrário, concebe-a como dinâmica e numa relação permanente e transformadora com as condições espaço-temporais particulares que enraízam o agente. Em segundo lugar, os seres humanos têm uma necessidade ontológica de criar. A criatividade é

⁴ As razões para isto são muitas, mas Mario Bunge acerta em cheio quando diz que “a maior parte dos filósofos contemporâneos consegue ignorar essas grandes questões porque prefere trabalhar em vasos de flores do que em campos abertos” (2010, 4).

⁵ Um desenvolvimento aturado e compreensivo desta problemática pode ser encontrado na minha tese de doutoramento (Mateus, 2024).

⁶ Isto recorda-nos como Jeremy Bentham assumia que se pode compreender a natureza humana através de uma medida de tamanho único; o lojista inglês moderno servia de arquétipo de humano “normal”, negligenciando Bentham que, para compreender o que é o ser humano, é preciso primeiro estudar a natureza humana nos seus contornos gerais, assim como nas suas especificidades históricas e sociais (Marx, 1996, 605, n. 2).

essencial, é uma característica fixa e trans-histórica que nos permite moldar e transformar o mundo exterior e, ao longo desse processo, moldar e transformar também o nosso próprio ser.

À primeira vista, isto pode parecer contraditório: rejeitamos uma natureza humana fixa para logo em seguida sancionarmos a criatividade como um traço fixo? A verdade é que ambas as ideias são complementares. O desenvolvimentalismo coloca-nos no caminho certo para entender a realização da nossa natureza em termos de florescimento. Entender o ser humano como criador é entendê-lo, mais especificamente, como agente ativo e propositivo que exerce as suas energias e molda e transforma o mundo em seu redor de acordo com um propósito racional (Macpherson, 1973, 5). A ação racional, intencional e controlada é a concepção estruturante do quadro ontológico de Macpherson. Traduz a ideia aristotélica de finalidade (ou seja, atividade racional finalística) e expressa a preocupação de que a vida e o exercício e desenvolvimento das capacidades de cada um sejam realizados de acordo com a sua deliberação racional sobre os seus fins últimos. Não surpreende, pois, que Macpherson também defina o conceito de propositividade como “atividade em busca de um propósito racional consciente” (1965, 54), que ele considera ser a condição básica para o desenvolvimento da natureza humana: “um ser humano, para ser humano, deve ser capaz de usar a sua força e habilidade para propósitos que tenha formado conscientemente” (1965, 43).

Como conciliar, então a rejeição de uma natureza humana fixa e imutável como a defesa da criatividade como único traço fixo da nossa natureza humana? É este o mais básico alicerce de uma noção desenvolvimentalista de natureza humana: os seres humanos têm uma necessidade ontológica de criar, e a ação criativa propositiva é o traço central fixo e invariável da nossa natureza humana. A atualização das nossas capacidades é feita sob condições contingentes; somos agentes criativos em todos os tempos e lugares, mas expressamos essa criação necessariamente sob as condições contingentes que possibilitam o nosso trabalho. A criatividade humana, embora invariável na sua essência, é mediada por contingências sociais e tecnológicas que moldam e direcionam a forma como o nosso esforço se manifesta.

Se o postulado ontológico liberal era claramente falso, esta concepção desenvolvimentalista assenta num que não é apenas mais *plausível*, como é também mais *desejável*. A concepção liberal do ser humano pode impulsionar a economia de mercado, mas a ideia subjacente de uma natureza humana fixa e imutável daquele tipo não é histórica, já que pressupõe que a essência humana permanece a mesma, independentemente das condições sociais e históricas. Ao não reconhecer a mudança e a evolução do ser humano enquadrado espacial e temporalmente, esse postulado ontológico torna-se obsoleto.

No fundo, estamos aqui em linha com Macpherson e com o combate ideológico que empreende contra o individualismo possessivo: “[o] homem não é um conjunto de apetites à procura de satisfação, mas um conjunto de energias conscientes que procuram ser exercidas” (1973, 5).

Portanto, de forma geral, a ideia é a seguinte: o desenvolvimentalismo associa o conceito de florescimento à noção de bem-estar na medida em que um ser humano floresce exercendo, desenvolvendo e desfrutando de um conjunto de capacidades cognitivas, afetivas, sensoriais, sociais e físicas próprias (Kraut, 2007, 137). O processo de florescimento liga o bem-estar ao envolvimento com os múltiplos bens e atividades que nos permitem exercer, desenvolver e desfrutar dessas componentes. Neste sentido, impedimentos internos (*e.g.*, doenças, deficiências, limitações cognitivas) e externos (*e.g.*, pobreza, discriminação, desemprego) são fatores fundamentais que nos impedem de florescer.

Tornam-se, assim, claras as implicações morais e sociais do desenvolvimentalismo. A sociedade boa é necessariamente um “agente positivo no desenvolvimento das capacidades” (Macpherson, 1973, 57); é uma sociedade que incrementa o nosso poder desenvolvimental e nos dá a possibilidade para (*de facto*) exercermos e desenvolvermos as capacidades humanas fundamentais. É na democracia, enquanto tipo de sociedade, que encontramos o meio através do qual melhor exercer, desenvolver e usufruir das nossas capacidades.

Aqui chegados, o leitor ter-se-á já questionado acerca do rumo que a discussão tomou. Falávamos dos desafios éticos e filosóficos das interfaces cérebro-máquina e, subitamente, estamos a falar de como a sociedade democrática *deve* atuar como meio de promoção do nosso poder desenvolvimental. Ora, o encadeamento é lógico. Vejamos: as ICMs, tal como as restantes tecnologias emergentes, são ferramentas cujo valor instrumental depende do contributo que possam dar ao nosso florescimento, e fazem-no na medida em que nos permitem um envolvimento mais completo com as componentes do florescimento. Portanto, as ICMs são um dos instrumentos dos quais uma democracia desenvolvimentalista deve dispor para incrementar o poder desenvolvimental dos seus cidadãos. A este respeito, cumpre a um Estado de bem-estar social universal garantir não o acesso às neurotecnologias, mas assegurar que a distribuição do seu acesso ocorre com elevados padrões de regulação democrática, segurança, responsabilidade e justiça.

Se o leitor partilhar da opinião de que o postulado ontológico desenvolvimentalista é tão *plausível* quanto *desejável* e que o florescimento humano é o objeto basilar da moralidade, não será difícil persuadi-lo de que temos razões morais e éticas fundamentadas para utilizar neurotecnologias na prossecução desse fim. Uma vez garantido este alicerce, trata-se de trabalhar no sentido de perceber como é que a integração de ICMs nas nossas vidas se alinha com a conceção desenvolvimentalista do ser humano e de avaliar se existem razões que justifiquem introduzir limitações no acesso a essas tecnologias — e que limites podem ser esses. Sem surpresa, essas limitações terão a sua justificação última no valor fundamental do florescimento.⁷

⁷ É legítimo considerar que, sob circunstâncias excecionais, como guerras ou catástrofes naturais, a sobrevivência e a segurança imediatas podem ter precedência sobre o florescimento. Ou seja, uma alocação

Uma proposta moderada será assumir que o uso de ICMs é moralmente permissível se e somente se resultar num incremento do nosso poder desenvolvimental ou contribuir para o nosso florescimento como agentes criativos propositivos.

Antes de olharmos para a visão integrada dos valores em causa, convém frisar o seguinte: o desenvolvimentalismo reconhece uma importante dimensão pragmática do bem-estar humano, geralmente associada ao que consideramos ser um desenvolvimento humano normal e ao conjunto de capacidades que se manifestam permanentemente ao longo das nossas vidas através do nosso envolvimento com o mundo. Estas capacidades — cognitivas, afetivas, sensoriais, sociais e físicas — são de natureza variada, dinâmica e interdependente e o nosso senso comum dita que é melhor viver com elas do que sem elas. Suponha o leitor que lhe pedem para escolher viver a sua vida sem uma dessas capacidades (visão, audição, mobilidade), de qual abdicaria? Naturalmente, a perda de qualquer uma delas reduziria drasticamente o seu poder desenvolvimental. Ou seja, também aqui verificamos a presença de uma conceção normativa mínima de como as nossas vidas devem ser se quisermos prosperar como seres humanos.

Conceção integral do florescimento humano e aconselhamento desenvolvimentalista

É no modelo de aconselhamento que as pontas deixadas soltas se vão entrelaçar mais claramente num argumento que deixa claro o que significa a conceção integral do ser humano, do seu florescimento e de como a tecnologia pode desempenhar um papel crucial em todo o processo.

Foquemo-nos num problema fundamental que as ICMs nos colocam e que diz respeito à neuroestimulação e à modulação cerebral. A neuroestimulação através de estimulação cerebral profunda ou estimulação magnética transcraniana visa ativar ou inibir certas áreas do cérebro por meio da aplicação de sinais elétricos que estimulam os circuitos neurais. Estas técnicas são usadas em contexto terapêutico, para tratar doenças neurológicas ou para gerar respostas específicas, como o controlo de braços robóticos ou o restabelecimento de feedback sensorial perdido, como em casos de paralisia, por exemplo.

Apesar destes benefícios, tem sido notado o seguinte: em dispositivos bidirecionais e preditivos de circuito fechado, podemos estar perante formas de modulação de aspetos basilares da personalidade (Klein *et al.*, 2016). O dispositivo opera autonomamente, com base em predições fornecidas por algoritmos de IA avançada, sem que o utilizador tenha consciência disso. Atentemos no encadeamento dos seguintes passos: analisando os sinais neuronais do utilizador, o dispositivo altera o humor do agente para o poupar a uma crise de ansiedade ou tristeza, ou estimula-o para que sinta maior contentamento ou alegria. Em ambos os casos, a alteração reflete-

de recursos não diretamente focada no florescimento pode ser temporariamente justificada pela precedência de outros valores comparativamente importantes.

se no seu comportamento, na sua ação e reação: maior ou menor motivação, impulsividade ou agressividade. Isto pode ocorrer, ou não, em contexto terapêutico.

Ora, é muito provável que a modulação prolongada de áreas do cérebro responsáveis pelo autocontrolo ou pela motivação possa produzir efeitos permanentes no cérebro, especialmente tendo em conta a sua elevada plasticidade e adaptabilidade (Burwell, 2017, 4). Naturalmente, alterações permanentes no cérebro afetarão o processo de tomada de decisão, ou seja, a capacidade para ponderar opções, avaliar consequências e agir autonomamente. Recordemos o caso de um paciente com epilepsia que, usando um dispositivo preditivo unidirecional, dizia que já podia fazer coisas que anteriormente não fazia, inclusive atividades que acarretavam riscos elevados. Neste caso, o utilizador correlaciona diretamente o uso do dispositivo com o aumento do seu poder desenvolvimental (*e.g.*, pode conduzir ou praticar um desporto radical sem temer uma crise inesperada). Em todo este processo, é a alteração da própria cognição que está em causa, envolvendo processos mentais como a atenção, a memória, o raciocínio e a criatividade.

Se pensarmos que a neuroestimulação pode produzir efeitos semelhantes aos efeitos produzidos pela célebre máquina das experiências, de Robert Nozick (1974, 42-43), deparamo-nos com desafios adicionais. Se tiver controlo sobre as definições do dispositivo, e para evitar experiências emocionais negativas ou maximizar as positivas, o utilizador pode sentir-se tentado a utilizar a neuroestimulação como panaceia para os seus sofrimentos e satisfação dos seus prazeres. Estaremos, neste caso, perante a possibilidade de um novo tipo de adição (Klein *et al.*, 2016).

O que fica claro da relação entre a neuroestimulação e a neuromodulação é o profundo perigo em que coloca a autodeterminação e a autonomia do agente. Mesmo que a utilização do dispositivo tenha sido consentida, não podemos ignorar que, ao longo do tempo, os seus efeitos podem fazer perigar valores fundamentais de formas que escapam ao controlo do próprio utilizador. Ademais, será sempre difícil determinar, de forma geral, quanto mais precisa, quais os efeitos de longo prazo que tais alterações podem produzir.

Pensem nos valores acima mencionados: agência e identidade humanas, autonomia, autenticidade, liberdade, privacidade, segurança e justiça. Nenhum destes valores pode ser tomado isoladamente, como unidade estanque cuja presença nas nossas vidas pode ser exatamente averiguada e quantificada. Ao invés, têm uma natureza reticular e estão permanentemente interconectados, o que significa que quando uma destas dimensões das nossas vidas sofre alterações, as suas consequências não se restringem àquela área particular, afetando, antes, todas as outras. Consideremos um caso em que uma ICM é usada para modular a cognição, em particular em indivíduos com depressão profunda. A ICM monitoriza a atividade neuronal em tempo real e prevê a ocorrência de um episódio depressivo, atuando imediatamente através de estimulação para mitigar os sintomas.

Em que é que isto se traduz quando pensamos naqueles valores? Em termos de autonomia, ao intervir sem o consentimento explícito do agente, isto pode alterar ou subverter o sentimento de controlo da pessoa sobre o seu estado emocional e as suas decisões, diminuindo a sua capacidade de ação. As repercussões fazem-se sentir também na agência individual: se os utilizadores dependerem demasiado da ICM para a regulação das suas emoções, isto pode reduzir a sua capacidade ou motivação para desenvolverem estratégias pessoais de gestão dos seus próprios estados emocionais, podendo causar dependência e alienação. Dependência e alienação que ameaçam a capacidade de agir intencionalmente e de fazer escolhas com significado substantivo orientadas para um fim consciente e racionalmente escolhido. Ou seja, trata-se, também, de como a autenticidade, a identidade e a autoperceção individuais podem ser impactadas. Se o dispositivo suprime reações emocionais naturais e instintivas ou produz sentimentos artificiais, os utilizadores poderão sentir-se instrumentalizados e alienados da sua própria pessoa, do seu autêntico eu. Que consequências práticas resultam de tudo isto? Primeiro, é a liberdade individual que fica em risco: se a configuração das ICMs impedir que a pessoa expresse determinadas reações emocionais consideradas indesejáveis (pelos prestadores de saúde, pelos governos?), pode estar em causa a capacidade de a pessoa experienciar certas emoções, como medo, raiva ou agressividade, e de se expressar e agir livremente. Depois, são a segurança e a privacidade que podem estar em risco. Por um lado, emoções como o medo e a raiva podem desempenhar um papel crucial na proteção pessoal; por outro, em casos de avaria, mau funcionamento, *neurohacking* ou manipulação indevida da ICM e dos seus dados, informações sensíveis do utilizador podem ser expostas ou utilizadas para fins criminosos.

Isto deixa clara a estrutura de interdependência em que estes valores operam e de como as várias dimensões da nossa vida estão interligadas numa espécie de estrutura reticular. Podemos usar múltiplos exemplos e abordá-los a partir do ângulo de qualquer um dos valores referidos, mas verificamos sempre que nenhuma destas áreas é estanque.

Desafios deste tipo podem ter, e estão já a ter, implicações muito práticas (Awuah *et al.*, 2024). É para fazer face aos desafios que vão levantado que apresento o modelo de aconselhamento desenvolvimentalista. Em traços gerais, trata-se, como já referi, de um modelo de acompanhamento especializado de pessoas que querem utilizar ICMs. Devido à complexidade deste tipo de tecnologias emergentes, devem ser implementados mecanismos reforçados de obtenção do consentimento informado por parte dos utilizadores. Em casos mais simples, como aderir a uma nova rede social, basta um clique numa caixinha para declarar que leu e concordou com os termos e condições da plataforma. Noutros casos, como quando o médico lhe receita uma medicação, é provável que, além deste profissional de saúde, também o seu farmacêutico lhe explique a posologia ao entregar-lhe o medicamento, ao passo que, para exames mais complexos, como uma tomografia computadorizada (TAC), poderá ser necessário o preenchimento de um formulário.

Ora, no caso das ICMs, especialmente quando falamos de dispositivos preditivos automatizados bidirecionais e de circuito fechado, fica claro que temos de recorrer a formas alternativas e mais robustas de obtenção do consentimento do utilizador. É que, em boa verdade, não se trata apenas da obtenção de uma declaração em que o utilizador diz ter compreendido o que está em causa ao consentir a utilização do dispositivo. Devido ao tipo de intervenção inevitavelmente invasiva que é necessária para implantar uma ICM, o acompanhamento do utilizador deve envolver uma maior proximidade por parte de profissionais de várias áreas. De qualquer forma, mesmo que assumamos que, no futuro, este tipo de ICMs não serão invasivas, o processo da sua utilização permanecerá delicado, demorado e complexo, e será natural que o acompanhamento dos pacientes requeira cuidados reforçados, um acompanhamento mais próximo e completo e uma abordagem que não será exclusivamente médica. As razões para isto deveriam ser evidentes: estes dispositivos prometem operar alterações existenciais na vida dos utilizadores, transformando radicalmente as suas experiências e, eventualmente, alterando permanentemente o seu cérebro.

Em que é que isto se traduz? Começemos pelos moldes em que poderão decorrer as sessões de aconselhamento. Isto permitir-nos-á olhar para os meios alternativos de obtenção do consentimento informado e, mais importante, deixará claro como é que os desafios éticos e filosóficos atrás mencionados são tratados de acordo com o enquadramento geral de uma moralidade desenvolvimentalista.

Posto isto, todo o processo é desencadeado a partir do momento em que é identificada a necessidade ou o desejo de usar uma ICM. Podemos supor que é num contexto clínico que este primeiro passo tem lugar: o profissional de saúde identifica essa necessidade ou o paciente expressa esse desejo. A partir daqui, tem início o processo de aconselhamento.

Penso ser razoável dividir este processo em três partes: pré-implantação, implantação e pós-implantação. Ao longo das três fases, o utilizador passa por uma série de sessões de acompanhamento com equipas multidisciplinares compostas por profissionais de saúde, como médicos e psicólogos, mas também por eticistas, filósofos, representantes religiosos, assistentes sociais, ativistas e, eventualmente, pessoas que já utilizam neurotecnologias e que podem relatar a sua própria experiência. É natural que as sessões tenham configurações diferentes ao longo de todo o processo de acompanhamento.

No fundo, trata-se, aqui, de ajudar os futuros utilizadores a terem uma compreensão ampla e abrangente das circunstâncias e das consequências das suas ações, e fornecer-lhes os instrumentos para avaliarem todas as opções disponíveis e escolherem a melhor opção do ponto de vista moral. A deliberação racional que este processo implica destina-se a orientar os pacientes através de um entendimento desenvolvimentalista do ser humano e da vida boa. Ou seja, não basta a *vontade* ou o *desejo* (mesmo que informado) de usar um dispositivo deste tipo para ter acesso imediato ao mesmo.

Afirmar, acima, que a separação entre a utilização para fins terapêuticos e não-terapêuticos poderá nem sempre ser clara e, possivelmente, gerará ambiguidades. Suponhamos, por exemplo, que um funcionário de uma empresa é diagnosticado com ansiedade e episódios ocasionais de depressão que afetam o seu foco e produtividade no trabalho. Tendo consultado um profissional de saúde, é-lhe recomendada a utilização de uma ICM, que poderá usar em casa e durante as pausas do trabalho, permitindo-lhe regular as suas emoções, reduzindo a ansiedade e melhorando o seu humor geral. O empregador, ciente de tudo isto e verificando que este trabalhador é, agora, altamente eficiente sob situações exigentes e de grande stress, decide implementar um programa de bem-estar na empresa para encorajar outros trabalhadores a usarem ICMs. Motivados pelos benefícios destas tecnologias, os trabalhadores decidem utilizar ICMs. Mas será que isto é o que mais convém aos trabalhadores? Usar uma ICM convém a cada um deles, individualmente considerado? É uma forma de promover o seu bem-estar? O que significa, realmente, bem-estar?

É para acautelar situações deste tipo que o aconselhamento se revela uma ferramenta indispensável. Se os trabalhadores tiverem ouvido falar de ICMs pela primeira vez através do programa de bem-estar da empresa, é possível que, uma vez nas sessões de aconselhamento, manifestem dúvidas e expectativas infundadas. Por exemplo, os trabalhadores podem trazer para as primeiras sessões de aconselhamento dúvidas como: “vou realmente ser mais criativo se usar uma ICM?”; “poderei realmente trabalhar mais horas e ser mais produtivo sem sentir cansaço?”; “será seguro permitir que recolham e avaliem os meus dados cerebrais para que possa otimizar o meu desempenho laboral?”; “a tecnologia pode causar dependência?”; “continuarei a ser capaz de pensar originalmente se, no futuro, decidir não usar a ICM?”; “se a ICM controla os meus sentimentos, será que estou realmente no controlo da minha mente e decisões?”.

São estas dúvidas e expectativas que as equipas de aconselhamento procurarão gerir, e uma primeira ferramenta para indagar acerca das perceções dos futuros utilizadores será convidá-los a colocarem este tipo de questões de forma aberta. Fazer perguntas, em vez de afirmações, convida o interlocutor a expressar as suas crenças, a refletir sobre elas e a considerar o vasto leque de relações entre os múltiplos factos, passados e presentes, que o levam a querer usar a tecnologia, ou a duvidar dos seus benefícios. Ao mesmo tempo, permite também obter maior clareza para detetar o nível de compreensão que tem da sua própria situação e dos seus objetivos. Devemos, assim, maximizar a eficácia das perguntas para perceber quais os conhecimentos e a compreensão que os futuros utilizadores têm da tecnologia. As questões devem ser abertas e as respostas devem ser pormenorizadas e subjetivas, possibilitando um processo de autorreflexão que permitirá às equipas encontrar possíveis preocupações subjacentes e obter uma compreensão mais profunda das perceções e expectativas dos pacientes.

Mais claramente, da parte das equipas, perguntas como: “quais as suas principais motivações para usar uma ICM?” serão colocadas para descobrir objetivos pessoais; “como imagina que a sua vida vai mudar depois de usar uma ICM?” serão colocadas para compreender

a visão do utilizador sobre o futuro; ou “que preocupações éticas tem sobre a alteração da sua função cerebral?” serão colocadas para avaliar considerações morais. Estas perguntas ajudam os utilizadores a refletir sobre os potenciais benefícios, riscos e implicações sociais das ICMs, orientando-os para a tomada de decisões informadas e garantindo a sua autonomia no processo.

Desde logo, o objetivo é perceber como é que o utilizador planeia lidar com potenciais riscos e desafios que surjam ao usar uma ICM ao mesmo tempo que tece considerações acerca do que é uma vida boa ou do que significa ser humano e florescer enquanto tal.

Uma segunda estratégia das equipas de aconselhamento é a interpretação. Uma vez estabelecido o inquérito enquanto primeira abordagem possível, as equipas podem guiar os utilizadores através de uma reflexão sobre as várias interpretações possíveis da sua situação presente e futura. Isso inclui apresentar diferentes hipóteses ou observações para o utilizador considerar, permitindo que as aceite, rejeite ou ajuste. Por exemplo, as interpretações podem ser introduzidas de forma tentativa, utilizando frases como “poderá dar-se o caso de...?” ou “pergunto-me se...”, dependendo das características do futuro utilizador. No caso de uma interpretação ser pouco clara, pode ser pedido que a mesma seja reformulada usando as suas próprias palavras. Este processo promove uma discussão colaborativa e reflexiva, permitindo que os utilizadores compreendam melhor as implicações das intervenções nos vários aspetos das suas vidas.

Mais uma vez, ao longo deste processo, não devemos perder de vista o horizonte da moral desenvolvimentalista. As equipas de aconselhamento poderão apresentar interpretações como: “como é que o seu bem-estar seria afetado se a utilização de uma ICM conduzisse à perda de emoções chave, como a empatia ou a raiva?”; “e se uma ICM o tornasse extremamente inteligente mas obstruísse a sua capacidade de estabelecer relações sãs com terceiros?”; “pode o reforço de certos traços morais exigir o sacrifício da autonomia, mesmo que isso signifique renunciar à capacidade de agir de forma moralmente questionável para um bem maior?”; “e se utilizar uma ICM melhorasse as suas capacidades físicas mas limitasse a sua capacidade cognitiva?”; “como se sentiria se a utilização da ICM não correspondesse às suas expectativas ou não produzisse o resultado desejado?”.

Estas perguntas incentivam os futuros utilizadores a refletir sobre situações complexas com as quais se poderão confrontar futuramente. Para os ajudar a compreender estas questões, as equipas podem utilizar estruturas conceptuais ou modelos teóricos que forneçam diferentes princípios éticos. Na verdade, este não é, senão, o objetivo destas equipas, uma vez que operam vinculadas a um quadro moral particular cuja finalidade última é a promoção do florescimento de agentes criativos propositivos.

Finalmente, é a própria atuação das equipas que serve de modelo aos utilizadores. Ou seja, através da observação da atuação dos membros das equipas (*e.g.*, capacidade para comunicar ideias complexas, lidar com dilemas éticos, gerir emoções), pretende-se que os futuros

utilizadores tomem essas atitudes como modelos que lhes permitam desenvolver competências semelhantes. Trata-se de, subjetivamente, infundir um *éthos* nas sessões de aconselhamento que os utilizadores transportam para o seu dia a dia, tendo como finalidade não só que cada um reproduza estes comportamentos e atitudes, mas que os interiorize enquanto hábitos e modo de vida ao interagir com a tecnologia em causa.

Na fase pós-implantação, é expectável que o acompanhamento se foque na experiência quotidiana e no bem-estar dos utilizadores da tecnologia. Continuaremos a trabalhar com os mesmos métodos de inquérito aberto, interpretação, explicação e discussão de possíveis enquadramentos éticos e modelação. Sem surpresa, é a moral desenvolvimentalista que guia toda a discussão e é aos seus princípios básicos que voltamos e nos agarramos sempre que é necessário dar respostas substanciais a problemas existenciais.

Conclusões e direções

Sessões de aconselhamento regulares com equipas multidisciplinares, desde o momento em que a pessoa mostra interesse em usar uma ICM até ao momento em que esta tecnologia está perfeitamente integrada na sua vida quotidiana, eis a proposta apresentada.

Mas será *apenas* isto? Vimos que não. O contributo substancial da proposta que aqui apresentei, ainda que em traços muito gerais, lida, acima de tudo, com um problema ético maior e bem conhecido: como devemos viver? Isto é, como devemos viver num mundo no qual a inteligência artificial e as neurotecnologias se apresentam como mais um conjunto de ferramentas ao nosso dispor para incrementarmos o nosso poder desenvolvimental? Podem elas alargar os “limites do Império Humano para a realização de todas as coisas possíveis”, para usar a célebre expressão de Francis Bacon (1999, 177)?

A abordagem desenvolvimentalista coloca o valor do bem-estar acima dos restantes valores. Não significa que seja o único valor ou que tenha sempre primazia sobre os demais, mas significa que é ele que nos orienta quando buscamos respostas para os problemas aqui levantados. E a resposta parece inequívoca: não são os meios que adotamos para transformar as nossas vidas que são relevantes, mas antes a moralidade do ato em si, e por isso mesmo, a única coisa que nos deve interessar é se estamos a fazer uso dos meios mais eficazes, eficientes e seguros para atingir esse fim.

Dito assim, poderíamos ser levados a crer que não há limites que se imponham à colonização tecnológica das nossas vidas; que o sonho pós-humano dos transumanistas é um dever realmente inexorável. Mas não é – nem deve ser – assim. Aliás, as sessões de aconselhamento servem precisamente esse propósito. Pensemos naquilo que alguns têm designado como transumanização da cultura (Hauskeller, 2015). Isto é, num mundo em que as nossas sociedades avançadas contemporâneas estão impregnadas de imagens de seres humanos que se fundem progressivamente com a tecnologia e em que o discurso público se estrutura em torno do

imperativo da transição (digital, ecológica, energética, humana, etc.); num mundo em que predominam padrões estéticos normativos que privilegiam noções de juventude eterna e corpos atléticos aliados a comportamentos individualistas e racionalmente orientados para a competição num grande mercado em que tudo é mercadoria; neste mundo, o *éthos* cultural transumanista opera justamente o tipo de reificação que subjaz àquela concepção de ser humano possessivo e individualista que acima demonstrei ser tão ontológica e historicamente falsa, quanto indesejável.

Isto é relevante por uma simples razão: quando afirmamos que o ser humano é um agente criativo e propositivo, afirmamos já, também, qualquer coisa acerca do modo como deve viver. Exercer essa agência e expressar a sua criatividade sem impedir outros de fazerem o mesmo, eis aqui uma primeira intuição. A segunda surge por via daquilo que é moralmente exigido de cada um de nós: dado que o florescimento humano é o objeto primeiro da moralidade, temos o dever moral e ético de instituir as condições materiais necessárias que permitam a todos ter, pelo menos, acesso a um mínimo de poder desenvolvimental. Se as tecnologias emergentes podem contribuir para esse fim, é a regulação do acesso a elas que temos de colocar como objeto de discussão política.

Muitos são os fatores que nos indicam que esta discussão não está livre de contraditórios, mas tudo quanto temos vindo a apresentar fica a montante; ou seja, lida sobretudo com os fundamentos morais de uma proposta possível que, a jusante, informará a tomada de decisão política. E vimos onde reside a originalidade desta proposta desenvolvimentalista: o uso de ICMs é moralmente permissível se e somente se resultar num incremento do nosso poder desenvolvimental ou contribuir para o nosso florescimento como agentes criativos propositivos. Reforçada pela necessidade de um tipo de acompanhamento especializado que é, pela sua natureza, um processo reflexivo e colaborativo, esta proposta visa um objetivo geral que nunca se perde de vista: como devemos viver?, ou como podemos viver bem?

Quando pensamos em valores como a agência e identidade humanas, autonomia, autenticidade, liberdade, privacidade, segurança e justiça, não os podemos conceber como unidades estanques que são, eles próprios, o sub-resultado da relação entre o sujeito e a tecnologia. Esta relação já ocorre no seio de um conjunto de múltiplas relações humanas em que todos estes valores estão presentes e se condicionam mutuamente. Raramente pensamos na nossa agência e na nossa autonomia, ou seja, na nossa autodeterminação para agir segundo as nossas intenções e valores de forma independente, sem que liguemos esta capacidade a outras considerações, como os riscos e benefícios que determinada ação pode ter na nossa segurança, ou em que medida afeta a nossa liberdade e privacidade.

É este tipo de relação reticular e integrada que a concepção desenvolvimentalista do ser humano procura realçar. Realça igualmente a nossa natureza enquanto seres sociais estruturados e integrados em relações substantivas das quais depende o nosso bem-estar, por oposição às concepções individualistas, que tratam o indivíduo como uma unidade vital essencialmente

possessiva e competitiva, portador passivo de direitos que dão corpo a relações sociais reificadas e essencialmente negativas reguladas pelo direito. É deste tipo de abstração que o desenvolvimentalismo se afasta ao reconhecer a natureza positiva dos nossos deveres morais para com todos os agentes criativos propositivos: o florescimento humano é o objeto primeiro da moralidade.

Assim, temos razões prudenciais para promover o nosso florescimento e razões morais para promover o florescimento dos outros. O aconselhamento desenvolvimentalista reflete esta preocupação; não se trata somente de apresentar um cardápio neutro de valores com os respectivos riscos e benefícios associados para que um decisor autónomo e independente tome a sua decisão. É, antes, um meio de reflexão colaborativa e diretiva que nos pede para refletirmos no que significa ser humano e viver uma vida boa, integrando tecnologias emergentes no nosso quotidiano, e como pode o nosso florescimento físico, cognitivo, afetivo, sensorial e social ser impactado por essas tecnologias.

Portanto, qualquer resposta plausível à pergunta “como devemos viver?” deve ter como referência um qualquer conceito substantivo de natureza humana a partir do qual possamos pensar o que é bom e mau *para* o sujeito. Aqui, vimos como uma conceção desenvolvimentalista da natureza humana assente na nossa agência criativa propositiva nos pode fornecer indicações relevantes acerca do que é bom e mau para nós e como o modelo desenvolvimentalista de aconselhamento nos pode guiar na interpretação e materialização de um modo de vida ético.

Referências

- Awuah, W. A., Ahluwalia, A., Darko, K., Sanker, V., Tan, J. K., Tenkorang, P. O., Ben-Jaafar, A., Ranganathan, S., Aderinto, N., Mehta, A., Shah, M. H., Chun, K. L. B., Abdul-Rahman, T., & Atallah, O. (2024). Bridging minds and machines: The recent advances of brain-computer interfaces in neurological and neurosurgical applications. *World Neurosurgery*, *189*, 138-153. <https://doi.org/10.1016/j.wneu.2024.04.056>.
- Awuah, W. A., Ahluwalia, A., Darko, K., Sanker, V., Tan, J. K., Tenkorang, P. O., Ben-Jaafar, A., Ranganathan, S., Aderinto, N., Mehta, A., Shah, M. H., Lee Boon Chun, K., Abdul-Rahman, T., & Atallah, O. (2024). Bridging minds and machines: The recent advances of brain-computer interfaces in neurological and neurosurgical applications. *World Neurosurgery*, *189*, 138–153. <https://doi.org/10.1016/j.wneu.2024.05.104>.
- Bacon, Francis (1999). New Atlantis. In S. Bruce (ed.), *Three Early Modern Utopias* (149-186). Oxford: Oxford University Press.
- Bunge, Mario (2010). *Matter and Mind: A Philosophical Inquiry*. New York: Springer.
- Burwell, S., Sample, M., & Racine, E. (2017). Ethical aspects of brain-computer interfaces: A scoping review. *BMC Medical Ethics*, *18*(1), 60. <https://doi.org/10.1186/s12910-017-0220-y>.

- Demetriades, A.; Demetriades, C.; Watts, C.; Ashkan, K. (2010). Brain-machine interface: The challenge of neuroethics. *The surgeon: journal of the Royal Colleges of Surgeons of Edinburgh and Ireland*, 8(5), pp. 267-269.
- Drew, L. (2024, February 23). Neuralink brain chip: advance sparks safety and secrecy concerns. *Nature*. Retrieved from <https://www.nature.com/articles/d41586-024-00550-6>. [27-02-2024].
- Gilbert, F., Cook, M., O'Brien, T., & Illes, J. (2019). Embodiment and estrangement: Results from a first-in-human "intelligent BCI" trial. *Science and Engineering Ethics*, 25(1), 83–96. <https://doi.org/10.1007/s11948-017-0001-5>.
- Hauskeller, M. (2015). A cure for humanity: The transhumanisation of culture. *Trans-Humanities Journal*, 8(3), 131–147.
- Heidegger, Martin (2013). *The Question Concerning Technology, and Other Essays*. New York: Harper Perennial.
- Klein, E., Goering, S., Gagne, J., Shea, C. V., Franklin, R., Zorowitz, S., Dougherty, D. D., & Widge, A. S. (2016). Brain-computer interface-based control of closed-loop brain stimulation: Attitudes and ethical considerations. *Brain-Computer Interfaces*, 3(3), 140–148. <https://doi.org/10.1080/2326263X.2016.1207497>.
- Kraut, Richard (2007). *What is Good and Why?* Cambridge: Harvard University Press.
- Macpherson, C. B. (1965). *The Real World Democracy*. Oxford: Oxford University Press.
- Macpherson, C. B. (1973). *Democratic Theory: Essays in Retrieval*. Oxford: Oxford University Press.
- Macpherson, C. B. (1977). Needs and Wants: An Ontological or Historical Problem? In R. Fitzgerald (ed.), *Human Needs and Politics* (26-35). Sydney: Pergamon.
- Martinovic, I., Davies, D., Frank, M., Perito, D., Ros, T., & Song, D. (2012). On the feasibility of side-channel attacks with brain-computer interfaces. In *Proceedings of the 21st USENIX Conference on Security Symposium*. USENIX Association.
- Marx, Karl (1996). *Capital – Volume 1*. (Karl Marx & Frederick Engels Collected Works, vol. 35). Dagenham: Lawrence & Wishart.
- Mateus, J. (2024). *Well-being and human enhancement: Towards human nature developmentalism* (Tese de doutoramento, Universidade do Minho). Repositório Institucional da Universidade do Minho. <https://hdl.handle.net/1822/91609>.
- Nozick, R. (1974). *Anarchy, State, and Utopia*. New York: Basic Books.
- Patrick-Krueger, K. M., Burkhart, I., & Contreras-Vidal, J. L. (2024). The state of clinical trials of implantable brain-computer interfaces. *Nature Reviews Bioengineering*. <https://doi.org/10.1038/s44222-024-00239-5>.
- Rafferty, J. (2021). Brain Computer Interfaces: A New Existential Risk Factor. *Journal of Futures Studies*, 26(2), pp. 51-65.

Slutzky M. W. (2019). Brain-Machine Interfaces: Powerful Tools for Clinical Treatment and Neuroscientific Investigations. *The Neuroscientist: a review journal bringing neurobiology, neurology and psychiatry*, 25(2), 139–154.
<https://doi.org/10.1177/1073858418775355>.